

ENAKOST SPOLOV

UNIVERZA
V LJUBLJANI

FŠ

Fakulteta
za šport

**NAČRT ENAKOSTI SPOLOV
UNIVERZE V LJUBLJANI
FAKULTETE ZA ŠPORT
(2025 – 2030)**

Organizacija:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Naziv dokumenta:

Načrt enakosti spolov Univerze v Ljubljani Fakultete za šport (2025 – 2030)

Avtorice:

Katjuša Radinović, prof. dr. Maja Dolenc, Maša Janeš

Leto:

2025

Št. dokumenta:

011-1/2025-4

prof. dr. Damir Karpljuk, dekan

»Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.«

Sofinancira
Evropska unija

1. UVOD

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (v nadaljevanju: UL FŠ), kot osrednja nacionalna visokošolska in raziskovalna ustanova na področju športa v Sloveniji, priznava ključno vlogo enakosti spolov pri zagotavljanju akademske odličnosti, inovativnosti ter družbene odgovornosti. Zavezana je k ustvarjanju vključujočega, varnega in spodbudnega okolja za vse zaposlene, študente, športne strokovnjake in športnike, ne glede na spol, starost, etnično pripadnost, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine.

Pomemben del načrta je tudi ozaveščanje in spodbujanje enakosti med študenti ter vpeljava mehanizmov za preprečevanje neposredne in posredne diskriminacije.

Dokument predstavlja prvi Načrt enakosti spolov (v nadaljevanju: NES) UL FŠ, v katerem so opredeljeni strateški cilji in ukrepi za odpravljanje spolnih neenakosti ter preprečevanje vseh oblik diskriminacije. Politike UL FŠ so v dokumentu usklajene z Načrtom enakosti spolov Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: NES UL), z veljavnimi smernicami Evropske unije ter z institucionalnim pristopom in strateškim okvirom, oblikovanim v okviru projekta Obzorje Evropa SUPPORTER.

Priprava prvega NES UL FŠ je potekala v okviru in s podporo projekta Obzorje Evropa SUPPORTER, ki je pomembno prispeval k razvoju strokovnih kompetenc sodelujočih ter k bolj poglobljenemu razumevanju konceptualnega okvira enakosti spolov v visokem šolstvu in športu.

Na podlagi novo pridobljenih znanj, dostopa do aktualnih znanstvenih in praktičnih spoznanj ter izmenjave dobrih praks med partnerskimi institucijami je dokument vsebinsko in strukturno prilagojen dejanskim potrebam UL FŠ. NES UL FŠ v celoti upošteva pristop 4I (intersekcionalnost (ang.: intersectional), inovativnost (ang.: innovative), inkluzivnost (ang.: inclusive) in učinkovitost (ang.: impactful)), ki je bil vzpostavljen znotraj projekta, ter se v primerjavi s splošnim institucionalnim dokumentom UL še posebej osredotoča na posebnosti športnega okolja, poleg zaposlenih in študentov namreč upošteva tudi vlogo trenerjev, športnikov ter drugih deležnikov v športnem sistemu.

Za izvajanje NES UL FŠ bo fakulteta zagotovila ustrezne kadrovske vire, in sicer z vzpostavitvijo posebne interne delovne skupine. Sestavljali jo bodo predstavnik pedagoškega osebja, predstavnik raziskovalcev, predstavnik študentov, tajnik fakultete, vodja raziskovalne pisarne ter vodja službe za kakovost. Skupina bo opravljala nalogo usklajevanja in spremljanja izvajanja ukrepov ter se sestajala najmanj dvakrat letno.

2. ANALIZA STANJA NA FAKULTETI ZA ŠPORT

2.1 Spolna struktura zaposlenih

- Visokošolski učitelji in sodelavci: 64 % moških, 36 % žensk.
- Raziskovalci: 31 % moških, 69 % žensk.
- Tehnično in administrativno osebje ter skupne službe: 43 % moških, 57 % žensk.
- Vodstvene funkcije: Dekan in trije prodekani so moški, ena prodekanja je ženska.
- Zastopanost žensk v komisijah: Nobene ženske v Komisiji za terminologijo v športu in Habilitacijski komisiji.
- Minimalna zastopanost žensk v Komisiji za znanstveno-raziskovalno in doktorsko delo ter Komisiji za kakovost.

2.2 Spolna struktura študentov

- Število študentk se postopoma povečuje, čeprav med študenti še vedno prevladujejo moški.
- Naraščajoč delež študentk na dveh smereh (kineziologija in športno treniranje).
- Vključenost žensk v športne panoge, kjer so bile prej manj zastopane se povečuje.

2.3 Vodstveni položaji in organi odločanja

- Moški prevladujejo na odločevalskih položajih in v akademskih telesih.
- Potrebno je sistematično spremljanje in odpravljanje ovir pri dostopu do vodstvenih mest za ženske.
- Predvidene so dodatne strategije za spodbujanje žensk k kandidiranju za vodstvene funkcije.

2.4 Narodnost in starost zaposlenih

- 96 % zaposlenih ima slovensko državljanstvo.
- 4 % (5 oseb) so tujci (2 iz Hrvaške, 1 iz Srbije, 1 iz Turčije ter 1 iz Kanade), vsi zaposleni kot raziskovalci.
- Povprečna starost tujih raziskovalcev je nižja od slovenskih kolegov (moški: 36,3 leta; ženske: 39 leta).

3. CILJI IN UKREPI

Pri oblikovanju ciljev in ukrepov vključenih v NES UL FŠ smo posebno pozornost namenili pristopu 4I, pobudam za ozaveščanje ter preprečevanje nasilja na podlagi spola, kot tudi aktivnostim za širše športno okolje. Te vsebine so v nadaljevanju med cilji in ukrepi posebej označene z *drugačno pisavo*.

3.1 Zbiranje in spremljanje podatkov

- Sistematično zbiranje in objava podatkov o spolni strukturi zaposlenih, študentov in vodstvenih teles. *Zbiranje in objava podatkov o tujih študentih, ki so na UL FŠ na izmenjavi.*
- Spremljanje kariernega napredovanja zaposlenih glede na spol in prepoznavanje sistemskih ovir.
- Vzpostavitev mehanizmov za redno evalvacijo ukrepov.
- Izdelava letnih poročil o napredku na področju enakosti spolov.

3.2 Enakost pri zaposlovanju in kariernem napredovanju

- Pravična porazdelitev mentorstev in vodstvenih vlog.
- Spodbujanje enakih možnosti pri habilitacijskih postopkih.
- Uvedba ukrepov za spodbujanje mlajših žensk k prijavam na raziskovalne projekte.
- *Aktivna promocija znanstvenih dosežkov žensk v športu.*

3.3 Uravnotežena zastopanost spolov v odločevanju in vodenju

- Spodbujanje spolno uravnotežene sestave komisij in akademskih organov.
- Smernice za enakomerno porazdelitev odgovornosti in odločanja.
- Organizacija izobraževanj o pomembnosti enakosti spolov v vodstvu institucij.

3.4 Ukrepi proti nasilju, nadlegovanju in diskriminaciji

- Uvedba sistema zaupnih oseb na UL FŠ.
- *Prizadevanja za spremembo pravilnika univerze, da lahko kot zaupne osebe imenujemo tudi študente.*
- *Redna izobraževanja in delavnice o prepoznavanju spolnega nadlegovanja in nasilja ter o enakosti spolov in preprečevanju diskriminacije za zaposlene in študente (tudi študente na izmenjavi).*
- Zagotavljanje anonimnih kanalov za prijave.
- Spremljanje primerov in ukrepov za izboljšanje varnega okolja.
- Izboljšana prepoznavnost in dostopnost informacij o politikah ter postopkih za preprečevanje spolnega nadlegovanja v akademskem okolju, vključno z vidno objavo na spletnih straneh, informiranjem študentov in zaposlenih ob vpisu/zaposlitvi ter rednimi osvežitvenimi izobraževanji.

3.5 Spodbujanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja

- Možnost dela na daljavo.
- Spodbujanje moških h koriščenju starševskega dopusta.
- Oblikovanje strategij za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

3.6 Spodbujanje enakosti med spoloma v športu

- *Prizadevanja za vključevanje vsebin o enakosti med spoloma v programe stalnega strokovnega usposabljanja trenerjev (v sodelovanju z Olimpijskem komitejem Slovenije in panožnimi športnimi zvezami).*

4. NAČRT IZVAJANJA

Cilj	Ukrep	Odgovorna oseba	Rok izvedbe	Kazalnik uspešnosti
Usklajevanje in spremljanje izvajanja ukrepov	Sestanki interne delovne skupine	Tajnik	Oktober 2025 Februar– oktober 2026 Februar – oktober 2027 Februar – oktober 2028 Februar – oktober 2029 Februar – oktober 2030	<ul style="list-style-type: none"> Zapisniki sestankov (2 sestanka letno)
Zbiranje podatkov – zaposleni, študentje (spol, starost, državljanstvo)	Priprava analize	Služba za kakovost	Avgust 2025 Avgust 2028 Avgust 2030	<ul style="list-style-type: none"> Poročilo 2025 Poročilo 2028 Poročilo 2030
Spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov	Enakomerna zastopanost spolov na vodstvenih položajih in v organih odločanja	Vodstvo UL FŠ	2025 - 2030	<ul style="list-style-type: none"> Udeležba na 3 izobraževanjih v obdobju 2025 - 2030
Preprečevanje nasilja	Sistem zaupanih oseb	Dekan, Tajnik, skrbniki študijskih programov, referat	September – oktober 2025 September – oktober 2026 September – oktober 2027 September – oktober 2028 September – oktober 2029 September – oktober 2030	<ul style="list-style-type: none"> Predstavitev na uvodnem sestanku študentov Obveščanje novih zaposlenih na uvodnih sestankih ob zaposlitvi Objava zaupnih oseb na spletni strani FŠ 1 krat letno obveščanje po elektronski pošti (študentje, zaposleni)
Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja	Možnost dela na daljavo	Kadrovska služba	2025-2030	<ul style="list-style-type: none"> Predstavitev na uvodnem sestanku ob zaposlitvi
Pravična porazdelitev mentorstev in napredovanj	Spodbujanje mlajših žensk k prijavam na	Projektna pisarna, vodje kateder	September 2025 September 2026 September 2027	<ul style="list-style-type: none"> Predstavitev na sestanku vodij projektov

Cilj	Ukrep	Odgovorna oseba	Rok izvedbe	Kazalnik uspešnosti
	raziskovalne projekte		September 2028 September 2029 September 2030	<ul style="list-style-type: none"> • Predstavitev na sestankih kateder
Ozaveščanje ter preprečevanje nasilja na podlagi spola	Organizacija izobraževanj o enakosti spolov	Vodstvo UL FŠ	2025-2030	<ul style="list-style-type: none"> • Vsaj 3 izobraževanja za zaposlene v 5 letih • Vsaj 3 izobraževanja za študente v 5 letih • Vsaj 3 izobraževanja za tuje študente v 5 letih
Preprečevanje diskriminacije	Implementacija ozaveščanja proti predsodkom	Vodstvo UL FŠ, skrbniki študijskih programov	September – oktober 2025 September – oktober 2026 September – oktober 2027 September – oktober 2028 September – oktober 2029 September – oktober 2030	<ul style="list-style-type: none"> • Predstavitev na akademskem zboru • Predstavitev na Kolegiju tajnika • Predstavitev na uvodnem sestanku študentov • Vsaj 3 izobraževanja za zaposlene v 5 letih • Vsaj 3 izobraževanja za študente v 5 letih • Vsaj 3 izobraževanja za tuje študente v 5 letih
Spodbujanje enakosti med spoloma v športu	Sestanki z OKS in panožnimi zvezami	Prodekan za gospodarsko dejavnost	2025-2026	<ul style="list-style-type: none"> • Izvedba vsaj enega sestanka z OKS in športnimi panožnimi zvezami